

**АБИОТИКА К РАСПРОСТРАНЕНИЮ МОЛЛЮСКОВ В ВОДОЕМАХ
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ**

Орзиева Ё.М.

Каршинский государственной университет

y.orziyeva@qarshidu.uz

Аннотации. В результате анализа собранного малакологического материала установлено, что 8 видов моллюсков Basommatophora распространены в различных экосистемах Кашкадарьинской области. Водные моллюски экологически подразделяются на такие группы, как кренофильные, фитофильные, телматофильные и фитофильные.

Ключевые слова: кренофиль, фитофиль, телматофиль, фитофиль, водные моллюски

Виды, распространенные в водоемах Кашкадарьинской области, систематически относятся к 3 семействам, 1 подсемейству и 4 родам типов

Basommatophora Mollusca и Lymnaeiformes:

Подрод Basommatophora Keferstein, 1864 г.

Категория Lymnaeiformes Rafinesque, 1815 г.

Семья Lymnidae Rafinesque, 1815 г.

Род Lymnaea Lamarck, 1799 г.

1. *Lymnaea stagnalis* (Клессин, 1879 г.)

2. *Lymnaea subdisjuncta* (Kuster, 1862)

3. *Lymnaea truncatula* (Мюллер, 1774 г.)

4. *Lymnaea auricularia* (Л., 1758)

5. *Lymnaea bactriana* (L., 1758)

Семья Physidae Фитцингер, 1833 г.

Род Costatella Далл, 1870 г.

6. *Costatella acuta* (Драпаруанд, 1805 г.)

Семья Planorbidae Rafinesque, 1815 г.

Подсемейство Planorbinae Rafinesque, 1815 г.

Род Planorbis Джеффри, 1767 г.

7. *Planorbis planorbis* Germain, 1918 г.

Anisus Studer, 1820

8. *Anisus ladacensis* (Невилл, 1878 г.)

Изучение собранного малакологического материала позволило проанализировать выявленные экологические и фаунистические виды.

Упомянутые виды встречаются во всех естественных водоемах, а также во временных водоемах, находящихся в течение 5-6 недель в течение года. Однако их видовой состав, разнообразие и количество видов различаются в водоемах.

В целом водоемы, населенные водными моллюсками, можно разделить на 4 группы:

1 группа: реки и озера;

2 группа: малые водоемы: родники, родники и болота;

3 группа: пруды по берегам рек, небольшие ручьи и лужи, которые время от времени пересыхают;

Группа 4: камни в местах растекания речных вод.

Малакофауна каждой группы имеет свои особенности.

К первой группе, где обитают моллюски, относятся реки, озера и водохранилища, причем по составу встречающиеся там моллюски сходны между собой. Общим признаком рек, озер и водохранилищ, где обитают моллюски, является то, что они имеют одинаковые условия (водоем относительно большой); растворенный в воде кислород и обилие водорослей (макрофитов).

В составе этих макрофитов встречаются все моллюски данного местообитания, и плотность их популяции высока. Например, плотность популяции *Lymnaea stagnalis*, одного из фитофильных видов, составляет 40-45 1 м². Под разными субстратами виды встречаются редко, в основном виды, частично дышащие атмосферным воздухом, и это представители рода *Anisus*. Фауна брюхоногих моллюсков озер и водохранилищ может быть изменчивой в зависимости от уровня стока. Например, малакофауна непроточного озера или пруда бедна, и по мере перемещения из одного водоема в другой число видов еще больше уменьшается, и в таких водоемах можно встретить только 1-2 вида (*Lymnaea stagnalis*, *Planorbis planorbis*). бассейны. В проточных озерах, прудах и водохранилищах видовой состав моллюсков постоянен, и в каждом бассейне можно встретить до 7-8 видов брюхоногих моллюсков (преимущественно макрофитов). Примерами этого комплекса являются *Lymnaea auricularia*, *Lymnaea stagnalis*, *Planorbis planorbis*.

Ко второй группе местообитаний относятся небольшие водоемы: родники, родники и болота, акваторию которых составляют макрофиты. Здесь следует отметить, что в местах, близких к небольшим прудам и ручьям, имеется много родников и небольших болот, насыщенных подземными водами, которые отличаются прежде всего глубиной и пересыхают летом, а зимой велик риск замерзания. Поэтому малакофауна второй группы местообитаний имеет свой состав и резко отличается от малакофауны первой группы местообитаний.

Основной субстрат родников, родников и болот: живые и гниющие листья растений, а также детрит (неузнаваемая органика в результате гниения). Как и макрофиты крупных водоемов, флора родников и болот считается «краем» для моллюсков, причем по живой массе моллюсков она значительно выше других групп. В неглубоких болотах и родниках, где не растут настоящие водоросли, малакофаунистический состав постепенно

меняется, и мы можем встретить там такие виды, как *Lymnaea truncatula* и *Planorbis planorbis*.

Третья группа местообитаний включает прибрежные пруды, небольшие ручьи и иногда пересыхающие пруды. Эти биотопы также имеют свои особенности, и количество видов моллюсков не очень велико. На это есть несколько причин.

Во-первых, сезонные изменения условий обитания – пересыхание, замерзание или резкие изменения стока воды. Однако в этих биотопах распространены *Lymnaea truncatula*, *Anisus ladacensis*, устойчивые к пересыханию водоемов.

Во-вторых, есть ряд прудов, которые отделены от основных водоемов и расположены далеко, и они могут длиться несколько месяцев или лет. В такой ситуации перед моллюсками встает нелегкий путь, как выжить в таких водоемах. Механизм образования моллюсков в водах изолированных прудов до сих пор не изучен. В таких временных прудах живут *Lymnaea truncatula*, *Anisus ladacensis*.

Третья основная причина – отсутствие водорослей во временных озерах. Поэтому в этих прудах можно встретить один-два вида.

Четвертая группа обитания водных моллюсков – камни в местах растекания речных вод. В таких биотопах обычна *Lymnaea auricularia* – озерно-речной вид, приспособленный к обитанию в быстротекущих водах.

На основании приведенной информации следует отметить отсутствие четкой границы между водоемами и малакофауной 4-х групп, где обитают водные моллюски. Поэтому при разделении водных моллюсков на экологические группы их можно условно выделить.

Водные моллюски экологически делятся на следующие группы:

- 1 – кренофильный
- 2 - фитофильный

3 – телматофильный

4 - фитофильный

К кренофильным видам относятся виды, обитающие преимущественно в родниках и родниках, цепляющиеся за стебли водорослей и различные камни на выходе родниковой воды (в нашем материале таких видов нет).

К фитофильным видам относятся *Lymnaea stagnalis*, обитающая в медленно текущей части рек, озер и водохранилищ, часто в густо заросшей водорослями части берегов, и *Lymnaea*, многочисленная среди водорослей медленно текущих водоемов в равнинная область, *bactriana*, *Costatella acuta*, *Planorbis planorbis*, обитающая среди водорослей в постоянных и временных водоемах - прудах, прудах, озерах и родниках, в проточных (каналы, канавы, родники и родники) и непроточных водоемах (озера, анисус *ladacensis*, который обитает в подводных травах (прудах, илистых отмелях).

К телматофильным видам, быстро движущимся и населяющим воды небольших родников и илистых отмелей у кромки воды, относятся *Lymnaea subdisjuncta* и *Lymnaea truncatula*.

К фитореофилам относится вид *Lymnaea auricularia*, обитающий по берегам медленно и быстротекущих водоемов, среди водорослей, под и над проточными источниками и фонтанными камнями.

Водные моллюски, как и другие брюхоногие моллюски, являются животными-гермафродитами, и яйца и сперматозоиды развиваются в разных отделах половых желез в одном организме. Яйцеклетки и сперматозоиды выделяются из половых желез отдельно через половые пути.

Жизненный цикл водных моллюсков может составлять два года или один год.

К видам с двухлетним жизненным циклом относятся *Lymnaea stagnalis*, *L.auricularia*, *Planorbis planorbis*.

Если рассматривать жизненный цикл водных легочных моллюсков на примере *L. stagnalis*, то этот вид считается одним из видов с широким ареалом, и его современный ареал включает районы Европы, Северной и Средней Азии. Отрождение моллюсков *L. stagnalis* начинается с конца третьей декады мая, и этот процесс продолжается до середины второй декады июня. Молодые моллюски, вылупившиеся из яиц, активны летом и осенью, к середине ноября достигают высоты раковины 8-9 мм (максимум 10-12 мм), а зимуют в конце ноября (в зависимости от температуры воздуха и воды).

В следующем году, в начале апреля, он проснется от спячки. Развитие продолжается до конца мая-середины июня, достигает полной половой зрелости, и в этот период размер раковины равен 15-17 мм. В конце июня-начале июля начинается нерест годовалых моллюсков, и этот процесс продолжается до середины июля, а завершается нерест в третьей декаде.

Во время второй спячки размер скорлупы 17-21 мм. В начале апреля они пробуждаются от зимнего сна, а с третьей декады снова начинается процесс размножения, продолжающийся в течение месяца, откладка яиц завершается в конце мая-начале июня. будет 25-27 мм. В жизненном цикле моллюсков, отложивших яйца, начинается период «старения». Этот период длится около месяца, и к концу первой декады июля 2-летние моллюски в популяции начинают гибнуть, а численность их резко сокращается, оставаясь малочисленными в августе. С понижением температуры воздуха (в начале ноября) моллюски со средними и крупными раковинами уходят на зимовку в глубокую часть воды; а в конце апреля снова мигрирует к берегам воды.

Жизненный цикл *L. stagnalis* делится на 5 стадий:

- молодь, (с середины мая по ноябрь, т.е. до вылупления и размера скорлупы 8-9 мм);
- совершеннолетие (с середины ноября (зимовка) до конца мая-начала июня: - размер раковины равен 15-17 мм, достигает полной половой зрелости);

- размножение (конец июня и начало июля);
- климактерический (с июля по конец мая и начало июня: после 1 поколения внешнее строение моллюска мало чем отличается от прежнего состояния);
- старческий (июль, сентябрь: период старения и умирания).

Резюме. Водоемы, в которых обитают водные моллюски, делятся на 4 группы: 1 группа: реки и озера; 2 группа: малые водоемы: родники, родники и болота; Группа 3: прибрежные пруды, небольшие канавы и местами пересыхающие пруды; Группа 4: камни в растекающихся водах реки.

Водные моллюски делятся на экологических кренофильных, фитофильных кабифильных, телматозащищенных и фитофильных.

Использованная литература

- 1.Пазылов А. Зоогеографическая структура наземных моллюсков Фауны Центральной Азии // Докл. АН РУз. 2005. С. 82 – 85.
- 2.Увалиева К.К Наземные моллюски Казахстана и сопредельных территорий. - Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1990. - 224с.
- 3.Иззатуллаев З.И. Моллюски водных экосистем Средней Азии.-Ташкент, 2018.-229 с.
- 4.Иззатуллаев З.И. Экологические группировки пресноводных моллюсков Средней Азии // Моллюски, систематика, экология и закономерности распространения. Сб. научных трудов.-Л. Наука, 1983.-с.132-135.
- 5.Круглов Н.Д. Моллюски семейства прудовиков Европы и Северной Азии // Смоленск: изд-во СмолГПУ, 2005.
6. Orziyeva, Y. (2022). SUV MOLLYUSKALARINING PARAZITLARNING ORALIQ XO'JAYIN SIFATIDAGI ROLI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(6), 26-30.

7. Orziyevich, D. B. (2022). MOLLUSCS ARE INTERMEDIATE HOSTS OF
HELMINTHS IN THE SOUTH OF UZBEKISTAN. *Academicia Globe:
Inderscience Research*, 3(04), 249-252